

Re.Data

Rede para a Gestão de
Dados de Investigação

RELATÓRIO

workshop

COMO PUBLICAR OS DADOS DA SUA INVESTIGAÇÃO E TORNAR OS DADOS FAIR

(Engenharia e Tecnologia)

24 DE OUTUBRO

Instituto Politécnico de Bragança

Biblioteca da Escola Superior Agrária

visitem-nos
www.redata.pt

Apoio

FCCN serviços
digitais
fct

fct Fundação
para a Ciência
e a Tecnologia

Financiamento

PRR Plano de Recuperação
e Resiliência

**REPÚBLICA
PORTUGUESA**

Financiado pela
União Europeia
NextGenerationEU

Re.Data

Rede para a Gestão de
Dados de Investigação

Título	Relatório Workshop “Como publicar os dados da sua investigação e tornar os dados FAIR”
Versão	1.0
Tipo	Relatório
Nível de disseminação	Público
Work Package	WP3 1
Organização responsável	Re.Data
Data	24 de outubro de 2025
Autores	André Vieira
Revisores	Pedro Príncipe, Anabela Duarte
Aprovado	Pedro Príncipe
Consórcio	

Ficha Técnica do Evento	
Data e Hora:	24 de outubro 9h30 – 13h00
Local:	Instituto Politécnico de Bragança
Organização:	André Vieira Bruno Almeida Cátia Carvalho Clarisse Pais Inês Caramelo Paula Moura
Formadores	André Vieira, Bruno Almeida, Clarisse Pais, Dora Henriques, Inês Caramelo, Paula Moura
Informações:	https://redata.pt/cursos/workshop-como-publicar-os-dados-da-sua-investigacao-e-tornar-os-dados-fair-engenharia-e-tecnologia/

Índice

INTRODUÇÃO.....	1
RESUMO DO EVENTO	2
PROGRAMA.....	3
REGISTO DE IMAGENS	4
AVALIAÇÃO E PRINCIPAIS RESULTADOS DO INQUÉRITO DE SATISFAÇÃO	5
CONCLUSÕES	6

INTRODUÇÃO

O workshop “Como Publicar os Dados da Sua Investigação e Tornar os Dados FAIR” – 2.ª edição decorreu no dia 24 de outubro de 2025, nas instalações da Biblioteca da Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Bragança.

A organização esteve a cargo da Re.Data – Rede para a Gestão de Dados de Investigação, em colaboração com o Instituto Politécnico de Bragança. A equipa formativa foi composta por André Vieira (Re.Data/UMinho), Bruno Almeida (Re.Data/NOVA), Clarisse Pais (Re.Data/IPB), Inês Caramelo (Re.Data/UCoimbra), Paula Moura (Re.Data/UMinho), e pela investigadora Dora Henriques (CIMO, IPB), que partilhou as suas práticas de gestão de dados de investigação.

Este workshop enquadra-se na estratégia de capacitação e sensibilização para a gestão responsável de dados de investigação, promovendo a adoção de boas práticas alinhadas com os princípios FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable). Destinou-se a estudantes de doutoramento, investigadores, docentes e profissionais de apoio à investigação, proporcionando-lhes conhecimentos teóricos e práticos essenciais para a publicação e partilha de dados científicos, em consonância com as exigências de reprodutibilidade e transparência da ciência aberta.

Os benefícios esperados incluem a compreensão sobre o que significa tornar os dados FAIR, reconhecimento das principais ações para preparar dados de investigação para publicação (formatos, organização, metadados), produção de documentação adequada associada à publicação de dados, identificação de repositórios apropriados para depositar e publicar dados, avaliação e melhoria da compatibilidade dos dados publicados com os princípios de dados FAIR.

RESUMO DO EVENTO

O evento recebeu mais de 50 inscrições, tendo participado 28 formandos, maioritariamente investigadores e estudantes de doutoramento.

O programa do workshop foi estruturado numa componente teórica interativa, complementada por sessões práticas, com uma duração de 3 horas e 30 minutos. A agenda contemplou momentos de exposição, análise de casos reais, simulações com ficheiros *ReadMe*, bem como atividades de avaliação de *datasets* utilizando ferramentas de diagnóstico FAIR. As sessões privilegiaram a participação ativa dos formandos, que foram desafiados a refletir criticamente sobre os desafios e boas práticas relacionadas com a publicação de dados.

Foram utilizados slides, exercícios, avaliação de *datasets* reais, análise de ficheiros *ReadMe*, nas áreas disciplinares de engenharia e tecnologias, e práticas de FAIRness empregando ferramentas adequadas. Materiais de apoio, guias e repositórios recomendados constaram dos recursos partilhados no workshop. Os participantes refletiram sobre o compromisso com a publicação FAIR e trabalharam em atividades em grupo e plenário+

Principais Temas Abordados:

- Conceitos fundamentais: dados abertos, dados FAIR e dados geridos
- Planeamento e preparação para a publicação de dados
- Organização, formatos e documentação dos dados de investigação
- Importância dos metadados e do ficheiro *ReadMe*
- Licenciamento, condições de reutilização e requisitos legais
- Identificação e seleção de repositórios confiáveis
- Exercícios de avaliação e diagnóstico de *datasets* reais

PROGRAMA

09h30: Acolhimento e apresentação

09h45: Introdução à publicação de dados

10h15: Preparação para publicar

10h45: Prática de publicação de dados (caso da investigadora Dora Henriques, CIMO)

11h00: Publicação dos dados

11h15: Pausa

11h30: Componente prática: Avaliação de ficheiro *ReadMe*; Avaliação das boas práticas de publicação de dados; Avaliação dos princípios FAIR em dados publicados.

12h45: Encerramento: compromisso com a publicação FAIR

REGISTO DE IMAGENS

AVALIAÇÃO E PRINCIPAIS RESULTADOS DO INQUÉRITO DE SATISFAÇÃO

Fazendo uma leitura global sobre os resultados ao inquérito de satisfação, a participação neste workshop demonstrou ser relevante para os participantes, como se pode observar nos dados apresentados nos gráficos seguintes. No entanto, é importante ter em conta que foram obtidas apenas 7 respostas (de 28 participantes no workshop) a este questionário de avaliação, pelo que as conclusões não se poderão generalizar. Ainda assim, os resultados demonstram que a sessão foi uma mais-valia e que contribuiu para a melhoria de competências associadas às práticas de publicação e abertura de dados.

CONCLUSÕES

O workshop teve um resultado extremamente positivo, pelo envolvimento prático e aplicação dos conteúdos à realidade dos participantes, promovendo uma abordagem FAIR à publicação de dados de investigação. O sucesso deste workshop evidencia a necessidade de reforçar iniciativas de formação prática na área da gestão e publicação de dados científicos. Dever-se-á promover a continuidade e reforço da disseminação destas ações, privilegiando a introdução de exercícios aplicados, exemplos reais do contexto nacional e internacional, e a partilha de referências e modelos, que favorecem a qualidade e o impacto da ciência aberta em Portugal.